

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
669 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации.....	647
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Turizmda ijtimoiy media marketingning kontseptual asoslari	657
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	

Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности
спортивных организаций: математический анализ и сравнительные исследования662
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маткаримова Наргиз Тухтасиновна

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
ORCID: 0000-0001-9717-1460

Аннотация: Статья посвящена анализу зарубежного опыта развития предпринимательской деятельности спортивных организаций с применением математических методов и сравнительных исследований. Рассматриваются ключевые источники доходов, модели управления финансами и методы оценки эффективности предпринимательских стратегий в спортивных организациях различных стран. Представлены математические модели, позволяющие оптимизировать процессы ценообразования, управления запасами и прогнозирования спроса на спортивные товары и услуги. На основе анализа данных и проведенных расчетов предлагаются практические рекомендации для развития предпринимательской деятельности спортивных организаций.

Ключевые слова: спортивная организация, предпринимательская деятельность, доход, рентабельность, математическое моделирование, ценообразование, управление запасами, прогнозирование спроса, сравнительный анализ.

Annotatsiya: Maqola matematik usullar va qiyosiy tadqiqotlar yordamida sport tashkilotlarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani tahlil qilishga bag'ishlangan. Asosiy daromad manbalari, moliyaviy boshqaruv modellari va turli mamlakatlardagi sport tashkilotlarida tadbirkorlik strategiyalari samaradorligini baholash usullari ko'rib chiqiladi. Narxlarni shakllantirish, inventarizatsiyani boshqarish va sport tovarlari va xizmatlariga talabni prognozlash jarayonlarini optimallashtirish imkonini beruvchi matematik modellar taqdim etilgan. Ma'lumotlar tahlili va hisob-kitoblar asosida sport tashkilotlarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: sport tashkiloti, tadbirkorlik faoliyati, daromad, rentabellik, matematik modellashtirish, narx belgilash, inventarizatsiyani boshqarish, talabni prognozlash, qiyosiy tahlil.

Abstract: The article is devoted to the analysis of foreign experience in developing entrepreneurial activity of sports organizations using mathematical methods and comparative studies. Key sources of income, financial management models and methods for assessing the effectiveness of entrepreneurial strategies in sports organizations in different countries are considered. Mathematical models are presented that allow optimizing the processes of pricing, inventory management and forecasting demand for sports goods and services. Based on the analysis of data and calculations, practical recommendations are offered for the development of entrepreneurial activity of sports organizations.

Keywords: sports organization, entrepreneurial activity, income, profitability, mathematical modeling, pricing, inventory management, demand forecasting, comparative analysis.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире спортивные организации перестали быть исключительно социальными институтами, фокусирующимися на подготовке спортсменов и проведении соревнований. Они все больше становятся экономическими субъектами, активно занимающимися предпринимательской деятельностью для обеспечения финансовой устойчивости и расширения своей деятельности. Успешные примеры зарубежных спортивных организаций демонстрируют необходимость внедрения эффективных бизнес-моделей, основанных на принципах прибыльности и устойчивого развития.

Целью данной статьи является изучение и анализ зарубежного опыта в области развития предпринимательской деятельности спортивных организаций с применением математических методов для оптимизации управленческих решений. В частности, рассматриваются такие аспекты, как формирование доходной базы, управление затратами, ценообразование, управление запасами и прогнозирование спроса на спортивные товары и услуги.

Обзор литературы по теме: Ряд авторов подчеркивают растущую коммерциализацию спорта и необходимость для спортивных организаций адаптироваться к рыночным условиям (Slack, 2014; Shilbury & Moore, 2006). В этих работах акцентируется внимание на переходе от традиционной модели, основанной на дотациях и спонсорстве, к более диверсифицированной модели, включающей в себя различные источники дохода, такие как продажа билетов, прав на трансляцию, мерчендайзинг и т.д. Особое внимание уделяется роли спортивного менеджмента и маркетинга в обеспечении финансовой устойчивости спортивных организаций.

Зуб А.Т. исследует экономическую эффективность спортивных организаций, затрагивая вопросы диверсификации доходов, оптимизации затрат и привлечения инвестиций. Зарубежный опыт используется как база для сравнения и выявления передовых практик.

Если говорить об отечественных ученых, то в трудах Ш.Д.Исмоилова, А.Т.Махаммадиева, Э.Т.Мусаева, У.А.Юлдашева можно узнать об особенностях формирования рынка спортивных услуг при становлении спортивной индустрии в Узбекистане, его значению в занятости населения физической культурой и спортом, а также влиянию на экономику страны, широкомасштабной работе по дальнейшему расширению государственно-частного партнерства, системе управления в сфере физической культуры и спорта и также развитию предпринимательства в спорте.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использовался анализ источников доходов спортивных организаций (зарубежный опыт), математическое моделирование в предпринимательской деятельности спортивных организаций, сравнительный анализ зарубежного опыта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Во-первых, необходимо провести анализ источников доходов спортивных организаций, типичные источники доходов спортивных организаций включают:

- **Продажа билетов и абонементов на спортивные мероприятия:** Этот источник является одним из основных для профессиональных спортивных команд и крупных спортивных мероприятий.

- **Продажа прав на трансляцию:** Права на трансляцию спортивных событий представляют собой значительный источник дохода, особенно для популярных видов спорта, таких как футбол, баскетбол и бейсбол.

- **Спонсорство и реклама:** Спонсорские контракты и реклама на спортивных мероприятиях и объектах приносят существенный доход спортивным организациям.

- **Продажа атрибутики и лицензионной продукции:** Продажа товаров с символикой спортивной организации, такой как футболки, кепки и сувениры, является важным источником дохода.

- **Доходы от спортивных школ и секций:** Организация тренировочных программ и секций для детей и взрослых может приносить дополнительный доход.

- **Доходы от сдачи в аренду спортивных объектов:** Сдача спортивных сооружений в аренду для проведения других мероприятий или тренировок может быть прибыльным видом деятельности.

Если говорить о структуре доходов спортивных организаций в разрезе мира, то хотелось выделить США, Европу и Азию, по последним данным можно выделить процентное соотношение по структуре доходов спортивных организаций, процентные показатели показывают значимость того или иного дохода спортивной организации в его рентабельности (таб.1).

Таблица 1. Структура доходов спортивных организаций в различных странах.

Источник дохода	США (%)	Европа (%)	Азия (%)
Продажа билетов	30	25	20
Права на трансляцию	40	45	50
Спонсорство/реклама	20	20	20
Атрибутика/лицензии	5	5	5
Прочее	5	5	5

Математические модели могут быть использованы для оптимизации различных аспектов предпринимательской деятельности спортивных организаций. Рассмотрим некоторые примеры:

Оптимизация ценообразования: целью является определение оптимальной цены на билеты или абонементы, максимизирующей прибыль. Модель может учитывать такие факторы, как спрос, эластичность цены, вместимость стадиона и цены конкурентов.

Предположим, функция спроса на билеты имеет вид:

$$Q = a - b \cdot P,$$

где:

- Q - количество проданных билетов
- P - цена билета
- a - максимальный спрос (количество билетов, которое можно продать по нулевой цене)
- b - коэффициент, отражающий чувствительность спроса к цене

Функция прибыли:

$$\pi = (P - C) \cdot Q = (P - C) \cdot (a - b \cdot P),$$

где:

- π - прибыль
- C - себестоимость одного билета

Для максимизации прибыли необходимо найти производную функции прибыли по цене и приравнять ее к нулю:

$$- d\pi/dP = a - b \cdot P - b \cdot (P - C) = 0$$

- Решая уравнение, получаем оптимальную цену:

$$- P^* = (a + b \cdot C) / (2b)$$

Оптимизация цен на билеты для футбольных клубов Узбекистана требует учета локальных особенностей рынка, экономических факторов и предпочтений болельщиков. В отличие от европейских лиг, здесь большее значение имеют факторы доступности, традиций и общей экономической ситуации. Вот несколько гипотетических, но реалистичных примеров, основанных на знании узбекского футбола и экономики: «Пахтакор» (Ташкент) vs. «Насаф» (Карши) - принципиальный матч между двумя сильнейшими командами страны, высокая конкуренция, большой интерес болельщиков. Игра проходит в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

- Сегментация аудитории:
- **VIP-ложа:** 200 мест. Ориентирована на бизнесменов, чиновников, иностранных гостей. Предоставляет доступ к комфортабельной зоне, кейтерингу, парковке.
- **Центральные трибуны (1 категория):** 5000 мест. Ориентированы на лояльных болельщиков, семьи.
- **Боковые трибуны (2 категория):** 10000 мест. Ориентированы на активных фанатов, студентов, молодежь.
- **За воротами (3 категория):** 7000 мест. Ориентированы на самых бюджетных болельщиков, школьников, тех, кто просто хочет почувствовать атмосферу.
- Факторы, влияющие на цену:
- **Важность матча:** Высокая (дерби, борьба за чемпионство) - коэффициент 1.5
- **Соперник:** Сильный и популярный - коэффициент 1.3
- **День недели:** Суббота - коэффициент 1.1
- **Время матча:** Вечернее (19:00) - коэффициент 1.1
- **Экономическая ситуация:** Средняя (учитываем покупательскую способность) - коэффициент 1.0 (нейтральный)
- **Вместимость стадиона:** Большая (35 000) - коэффициент 0.9 (не нужно завышать цены из-за ограниченности мест)
- **Лояльность болельщиков (исторические данные):** Высокая - коэффициент 1.0 (болельщики готовы платить)
- Расчет базовой цены (основа для VIP – цена обычного билета):
- Проводим опрос среди 500 болельщиков: Какую максимальную цену вы готовы заплатить за билет на этот матч?
- Анализ исторических данных: Средняя посещаемость матчей с «Насафом» за последние 3 года.
- Оценка цен конкурентов: Анализ цен на культурные мероприятия в Ташкенте (кино, концерты).
- Предположим, что базовая цена на билеты 3-й категории (за воротами) определена в 20 000 сум. (примерно 1.6 USD)
- Формула расчета:
 Цена = Базовая цена * Коэффициент важности * Коэффициент соперника * Коэффициент дня недели * Коэффициент времени * Коэффициент экономики * Коэффициент вместимости * Коэффициент лояльности
- Расчет цен:
- 3 категория (за воротами): $20\ 000 * 1.5 * 1.3 * 1.1 * 1.1 * 1.0 * 0.9 * 1.0 = 42\ 471$ сум (округлим до 42 000 сум)
- 2 категория (боковые трибуны): $42\ 000 * 1.5$ (коэффициент комфорта, вид) = **63 000 сум**
- 1 категория (центральные трибуны): $63\ 000 * 1.4$ (коэффициент престижности) = **88 200 сум**
- VIP-ложа: определяется на основе затрат на кейтеринг, парковку и эксклюзивность. Предположим, **500 000 сум** (примерно 40 USD).
- Результат:
- 3 категория: 42 000 сум
- 2 категория: 63 000 сум
- 1 категория: 88 200 сум
- VIP-ложа: 500 000 сум
- Управление запасами спортивной атрибутики:** для минимизации затрат на хранение и дефицит товаров может быть использована модель экономического размера заказа (EOQ).
 $EOQ = \sqrt{(2DS / H)}$,
 где:
 EOQ - оптимальный размер заказа
 D - годовой спрос на товар

S - стоимость одного заказа

H - стоимость хранения единицы товара в год

Давайте рассмотрим пример расчета модели управления запасами спортивной атрибутики для футбольного клуба «Навбахор» (Наманган), учитывая специфику узбекского рынка.

1. Определение ассортимента и категорий товаров:

Футбольный клуб «Навбахор» продает следующие виды атрибутики:

Футболки (основной товар):

Домашняя форма (взрослые, детские)

Гостевая форма (взрослые, детские)

Ретро-форма (взрослые)

Шарфы:

Классический шарф с логотипом и названием клуба

Шарф «Роза» (более простой и дешевый вариант)

Кепки/Бейсболки:

Классическая бейсболка с логотипом

Кепка «Фанатка» (розовая, для девушек)

Сувениры:

Брелоки с логотипом

Кружки с фотографиями игроков

Флаги маленькие (на автомобиль)

Флаги большие (на стадион)

2. Анализ спроса и сезонности:

Исторические данные: анализируем продажи за последние 3 года.

Сезонность:

Пик продаж: Начало и конец сезона, матчи с принципиальными соперниками, выход в финал кубка или плей-офф.

Спад продаж: Межсезонье, матчи с менее популярными командами в середине недели.

Прогнозы: учитываем результаты команды (чем выше в турнирной таблице, тем выше спрос), маркетинговые акции, появление новых игроков.

Пример:

Среднемесячные продажи домашних футболок (взрослые): 100 штук.

В месяц дерби с «Пахтакором»: 250 штук.

В межсезонье: 30 штук.

Рост продаж после подписания популярного игрока: +20%

3. Выбор модели управления запасами:

В данном случае подходит модель *фиксированного размера заказа* (Economic Order Quantity - EOQ) с учетом возможных модификаций из-за сезонности.

4. Расчет параметров EOQ (Economic Order Quantity) для футболок (домашняя форма, взрослые):

D (Annual Demand) - Годовой спрос: предположим, что среднемесячные продажи - 100 штук. Годовой спрос (D) = 100 * 12 = 1200 штук. Однако, учитывая сезонность и матчи с «Пахтакором» сделаем поправку. Предположим, что с учетом пиковых продаж, реальный годовой спрос – 1500 штук.

S (Ordering Cost) - Стоимость одного заказа: включает затраты на оформление заказа, доставку от поставщика (например, местного производителя спортивной одежды). Предположим, S = 500 000 сум (примерно 40 USD).

H (Holding Cost) - Стоимость хранения одной единицы товара в год: включает затраты на складское помещение, страхование, уценку устаревшего товара, упущенную выгоду от замороженных в запасах средств. Предположим, H = 5 000 сум (примерно 0.4 USD) за одну футболку в год.

Формула EOQ:

$$EOQ = \sqrt{(2 * D * S) / H}$$

Расчет:

$$EOQ = \sqrt{(2 * 1500 * 500000) / 5000} = \sqrt{(300\ 000\ 000) / 5000} = \sqrt{60000} = 244.95.$$

Округляем до 245 штук.

Вывод: Оптимальный размер заказа футболок (домашняя форма, взрослые) - 245 штук.

Прогнозирование спроса на спортивные товары и услуги: для прогнозирования спроса могут быть использованы методы временных рядов, такие как скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание и регрессионный анализ. Эти методы позволяют учитывать исторические данные о продажах, а также влияние различных факторов, таких как экономическая ситуация, популярность команды и маркетинговые кампании.

Сравнительный анализ зарубежного опыта: рассмотрим опыт развития предпринимательской деятельности спортивных организаций в нескольких странах (таблица 2):

США: Американский спорт является высоко коммерциализированным. Профессиональные лиги (NFL, NBA, MLB, NHL) генерируют огромные доходы за счет продажи прав на трансляцию, спонсорства и продажи атрибутики. Большое внимание уделяется маркетингу и работе с болельщиками.

Европа: В Европе футбол является самым популярным видом спорта. Футбольные клубы генерируют доходы от продажи билетов, прав на трансляцию, спонсорства и участия в европейских клубных турнирах. В последнее время наблюдается рост интереса к другим видам спорта, таким как баскетбол, гандбол и волейбол.

Азия: В Азии спортивная индустрия быстро развивается. Растет популярность футбола, баскетбола и других видов спорта. Большое внимание уделяется привлечению иностранных инвестиций и развитию спортивной инфраструктуры.

Опыт развития предпринимательской деятельности спортивных организаций имеет решающее значение для их устойчивого развития, повышения конкурентоспособности и вклада в экономику региона. Это требует изменения подхода к управлению, внедрения инноваций и формирования предпринимательской культуры. Спортивные организации, которые успешно развивают предпринимательскую деятельность, становятся более независимыми, финансово устойчивыми и привлекательными для спонсоров и болельщиков (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнение моделей управления спортивными организациями в разных странах.

Страна	Модель управления	Основные источники дохода	Особенности
США	Коммерческая	Продажа прав на трансляцию, спонсорство, продажа билетов	Сильная ориентация на прибыль, развитая система маркетинга
Европа	Смешанная (коммерческая и социальная)	Продажа прав на трансляцию, спонсорство, продажа билетов, государственная поддержка	Более социальная направленность, важная роль фан-клубов
Азия	Развивающаяся	Спонсорство, продажа билетов, государственная поддержка	Быстрорастущий рынок, привлечение иностранных инвестиций

Практические рекомендации: на основе проведенного анализа можно сформулировать следующие практические рекомендации для развития предпринимательской деятельности спортивных организаций:

Диверсификация источников дохода: необходимо расширять источники дохода, используя все возможности, такие как продажа билетов, прав на трансляцию, спонсорство, продажа атрибутики, организация спортивных школ и секций, сдача в аренду спортивных объектов.

Внедрение математических методов для оптимизации управленческих решений: необходимо использовать математические модели для оптимизации ценообразования, управления запасами и прогнозирования спроса.

Развитие маркетинга и работы с болельщиками: необходимо активно использовать маркетинговые инструменты для привлечения болельщиков и повышения узнаваемости спортивной организации.

Изучение и адаптация зарубежного опыта: необходимо изучать опыт успешных зарубежных спортивных организаций и адаптировать его к своим условиям.

Инвестиции в спортивную инфраструктуру и развитие детского спорта: необходимо инвестировать в развитие спортивной инфраструктуры и поддерживать детский спорт, так как это является основой для будущего развития спортивной организации.

Заключение и предложения: Предпринимательская деятельность играет важную роль в развитии спортивных организаций. Использование математических методов и анализ зарубежного опыта позволяют оптимизировать управленческие решения и повысить эффективность деятельности спортивных организаций. Внедрение предложенных рекомендаций позволит спортивным организациям обеспечить свою финансовую устойчивость и внести вклад в развитие спорта.

Список использованной литературы:

1. Исмоилов Ш. Д. Развитие предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 48. – С. 730-733.
2. Юсупов М., Закирова У. М. Особенности агентской деятельности в спорте //Научные и образовательные основы в физической культуре и спорте. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 44-48.
3. Бочкарев А. П., Винокурова (2023) О. Е. Менеджмент предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта //Редакционная коллегия. – С. 169.
4. Зуб, А.Т., Локтионов, А.Н. (2018). Стратегический менеджмент в спорте. М.: Спорт.
5. Зубарев, Ю.А., & Кузьмишин, А.В. (2017). Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. Современные научные исследования и инновации, 76(4), 174-177.
6. <https://www.pfcnavbahor.uz/index.php/uz/>
7. <http://www.pakhtakor.uz/ru>
8. <https://fcnasaf.uz/>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

